

РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ И УПЛОТНЕНИЙ ТЕЛА

© 2024 Мазохин В.Н., Уласов Г.А., Курушин А.А.

Положительное и отрицательное воздействие электромагнитного поля на биологическое тело остается чрезвычайно актуальным вопросом. Одним из положительных эффектов облучения биологических объектов является прогрев отдельных частей тела. Гипертермия (прогрев) является существенно важной стороной при лечении раковых опухолей. В статье рассматривается радиотехническая сторона реализации физиотерапевтического процесса гипертермии, включая стратегию лечения раковых опухолей. Выполнен анализ антенн-аппликаторов, прикладываемых к телу, работающих на частоте 434 МГц и более низких частотах. Приведены расчеты распределения удельной мощности поглощения электромагнитного поля, излучаемого аппликатором – SAR (Specific Absorption Rate) в плоскости апертуры аппликатора. Приводится решение уравнения теплопроводности для получения температуры в каждой точке пространства биологического объекта. Выполнены расчеты статической и динамической (изменяемой) температуры в характерных точках.

Ключевые слова: высокочастотная гипертермия опухолей, биологические объекты (БО), антенные модули, аппликаторы, фазированная антенная решетка, удельная мощность поглощения, SAR.

Введение. В [1] представлены результаты многолетних экспериментальных и клинических исследований использования искусственных гипертермических и гипергликемических воздействий для повышения эффективности комплексного лечения онкологических больных. Этим задачам посвящены также публикации и документы, изданные в конце 20 века [2-6].

Гипертермическая система [3], предназначенная для реализации гипертермии (перегрева) тела человека, должна состоять из антенной системы с регулировкой мощности возбуждения отдельных элементов, для концентрации излучения в заданной области пациента на требуемой глубине.

Поскольку в процессе гипертермии клинический исход зависит от достигнутых температур опухоли, важно осуществлять контроль за распределением температуры и получать как можно больше информации о температуре в биологическом пространстве во время лечения. Для этого необходимо получать точные координаты тканей конкретного пациента, а также его картину его кровеносной системы. Эти характеристики можно получить, если обработать результаты компьютерной или магнитно-резонансной томографии, которую пациент обязательно проходит перед началом лечения. Эти данные дадут возможность провести процедуру планирования лечения и оценить эффективность применения разных подходов лечения. Однако, возможность компьютерного моделирования лечения не освобождает от обязательства проводить измерение температуры, так как позволяет обнаружить нежелательные «горячие точки» температуры, и дает возможность в режиме реального времени корректировать амплитудно-фазовое распределение поля, формируемое антенной системой.

Стратегия лечения злокачественных опухолей. Результаты многих радиобиологических исследований и медицинских заключений показывают, что гипертермия существенно увеличивает чувствительность раковых клеток к ионизирующему облучению и ряду противоопухолевых лекарственных средств, а при

температурах выше 43 °С происходит тепловое необратимое повреждение раковых клеток. Эти клетки из-за низкого объемного кровотока в гипоксических участках опухоли подвергаются дополнительному нагреванию. Вследствие сочетания методов, применяемых в медицине, гипертермия является одним из наиболее перспективных модификаторов, особенно при лечении радиорезистентных опухолей [7, 8].

Электромагнитные воздействия предпочтительны, по сравнению с другими физическими методами создания повышенной температуры в определенном объеме тела, благодаря поглощению электромагнитной энергии не только в поверхностных, но и в глубоко расположенных биологических тканях. Вследствие этого рост температуры на глубине тканей [9] происходит не только за счет передачи тепла от поверхности вовнутрь за счет теплопроводности, но и, в основном, вследствие преобразования энергии ЭМ волн в тепло непосредственно в каждой точке облучаемого объема. Это позволяет снять проблему тепловой перегрузки (ожогов) кожного покрова путем его охлаждения, и, в то же время, обеспечить создание гипертермического режима в опухолевых тканях на уровне (42-44) °С. Цикл работы системы гипертермии показан на рис. 1.

Рис. 1. Стратегия сеанса гипертермии с синхронным слежением за процессом нагрева на компьютерной установке

В качестве исходных данных для планирования лечения требуется компьютерная или магнитно-резонансная томография пациента (КТ/МРТ). После процедуры сегментации и оконтуривания тканей в интересующих областях, получаем компьютерный двойник пациента в формате Voxel. После предварительного компьютерного моделирования с анатомически точной моделью пациента, вычисляются напряженность электрического поля, SAR [3, 10, 11] и температурное распределение в модели, на основе которого оценивается эффективность нагрева опухолевой мишени с помощью имеющегося аппликатора и составляется план лечения в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

После принятия решения о плане лечения, происходит запуск сеанса гипертермии. Управляюще-следящее устройство запускает ВЧ-генератор в соответствии с амплитудами и фазами, полученными в результате компьютерного моделирования, и передает мощность на аппликаторы антенной решетки. Управляющее устройство регулирует температуру болюса охлаждения, чтобы не допустить перегрева тканей на поверхности и, как следствие, ожогов. В процессе облучения пациента измеритель температуры с помощью датчиков получает распределение температурного поля внутри пациента в районе опухоли и передает данные на следящее устройство, которое автоматически корректирует план лечения, изменяя набор значений амплитуд и фаз.

Каждый этап данного плана имеет множество теоретических и практических нюансов, например, выбор частоты облучения, недостаточная глубина проникновения современных аппликаторов, построение и моделирование кровеносной системы, получение карты тканей пациента, а разработка, анализ и экспериментальное исследование каждого этапа данного плана является сложной задачей.

В настоящее время в мире разрабатываются и модернизируются отдельные части этой системы, и доведение каждой составляющей до нужного уровня – это дело ближайших десятилетий. Число публикаций по этим вопросам резко увеличивается, начиная со второй половины 20 века.

Выбор частоты для воздействия на БО. Создание электронных ламп, клистронов, магнетронов большой мощности в совокупности с исследованием вредного воздействия на организм человека ЭМ излучения, привело к изучению нагрева биологических объектов при поглощении излучаемой мощности в диэлектрической среде с потерями [2]. Исследования показали, что в диапазоне метровых, дециметровых и СВЧ наибольший интерес вызывают частоты:

- разрешенная медицинская частота 2.45 ГГц;
- частота сотовой телефонии 0.9 ГГц, 1.8 ГГц;
- частоты 40 МГц, 434 и 915 МГц, на которой создаются медицинские приборы типа «Яхта» НПО «Исток»;
- системы магнитно-резонансной терапии МРТ (60 МГц). Особенно большой интерес эти системы вызвали при борьбе с Ковид-19, когда МРТ принесла большую пользу при оценке степени потемнении легких больного человека;
- ультразвуковое воздействие (30 кГц и выше) УЗИ;
- инфракрасное излучение 100 ТГц;
- световое облучение 400 ТГц -600 ТГц;
- ультрафиолетовое облучение.

Расчет воздействия ЭМ излучения на биологическое тело с высокой степени точности начался с появлением программ мультифизического анализа СВЧ структур. Наиболее известными САПР являются программы CST SUITE и программа Comsol Multyphysics. Расчеты удельной мощности поглощения SAR [5-8], выполненные с помощью программы CST SUITE, дают возможность оценить поглощение мощности и преобразование этой энергии в тепло при частотах 13 МГц, 40 МГц, 70 МГц и 430 МГц [12].

Моделируя падение плоской волны на биообъект «мышца» размерами 200*200*200 мм покажем (рис. 2), что максимальное значение SAR находится на границе падения плоской волны и уменьшается по мере уменьшения частоты. Чтобы оценить скорость затухания волн с разными частотами, выполним нормировку зависимостей SAR, рассчитанной вдоль линии удаления от источника ЭМ излучения.

Рис. 2. Изменение нормированной SAR вдоль линии при падении плоской волны на БО типа «мышца»

Из рис. 2 видно, чем меньше частота ЭМ облучения, тем меньшему затуханию подвержена ЭМ-волна и тем глубже можно прогреть ткани пациента. Эти зависимости не зависят от мощности и от согласования с нагрузкой, поэтому позволяют оценить проникновение волны без других факторов. Поскольку проникаемость и другие характеристики биологических объектов (БО) зависят от частот, эти зависимости нужно учитывать в расчете температуры, которая может быть рассчитана как в пространстве БО, так и вдоль секущих линий.

Модели биообъектов. На первом этапе применения САПР для моделирования и расчета температуры в био-объектах, применялись многослойные модели [9]. По мере развития науки исследования биологического тела были разработаны Voxel модели - усредненная модель человеческого тела, в которой задаются электромагнитные свойства каждой точки в пространстве тела человека.

Модель, выполненная в виде отдельных пикселей с заданными проникаемостью и потерями (модель Voxel) биологических структур используется в самых различных областях радиотерапии, ядерной медицины и изучения воздействия электромагнитных полей (рис. 3). Томографические методы медицинской визуализации позволяют строить трехмерные модели, основываясь на анатомических особенностях каждого человека. Это воксельные модели, томографические модели, фантомные или томографические воксельные взаимозаменяемые модели [11]. Их преимущества заключаются в точном представлении человеческой анатомии.

Рис. 3. Модель человека, разбиваемая на ячейки при создании Voxel модели (шаблона) (справа Voxel модель выделенной части тела (мускулы))

Электромагнитные (проницаемость, проводимость) и температурные (термоёмкость, теплопроводность) характеристики каждой клетки Voxel модели – предмет многих медицинских исследований.

Импорт биологических моделей тела человека можно выполнить из современных САПР, типа CST SUITE и Comsol Multiphysics [13]. Таким образом, пользователь, а также создатель системы лечения раковых опухолей может выбрать эти модели, опираясь на расчетные возможности.

Известно, что данные, закладываемые в VOXEL моделях, получены при статистической обработке данных на основании многих, в том числе медицинских источников. В расчетах важно понять, какую точность электрических и тепловых характеристик можно допустить при исследовательских, а также лечебных расчетах.

Расчет SAR и температуры в теле человека. Расчет электромагнитного поля в биологической среде с потерями выполняется численными методами, определяя в пространстве БО поле, и потери мощности. Основными характеристиками оценки поглощения мощности в БО является SAR (Specific Absorbion Rate), а также приращение температуры в пространстве БО. Для расчета SAR в программе CST нужно задать монитор потерь мощности для расчета величины SAR и полей.

Скорость удельного поглощения мощности SAR определяется как производная по времени увеличения энергии dW , поглощаемой (рассеиваемой) приращаемой массой dm в элементарном объеме dV с заданной плотностью массы ρ :

$$SAR = \frac{d}{dt} \left(\frac{dW}{dm} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{dW}{\rho dV} \right),$$

где величина SAR имеет размерность Вт/кг.

Карта распределения температуры в БО отличается от карты распределения SAR из-за того, что на распределение температуры значительно влияют теплопроводность и теплоемкость материала. Поэтому важно исследовать связь между распределением SAR и распределением установившейся температуры для разных аппликаторов.

Реализованные в CST и Comsol Multiphysics алгоритмы, позволяют выполнить расчет установившегося и динамически изменяемых тепловых потоков, используя уравнение переноса тепла [2]:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla(\lambda \nabla T) + MR + \rho \cdot SAR + \xi \rho_b C_b (T_a - T), \quad (1)$$

где ρ - плотность биологического материала, C_p - теплоемкость биологического материала, λ - теплопроводность материала, MR (*metabolic Rate*) - скорость генерации тепла в соответствии с метаболическими процессами, SAR - удельная мощность поглощения, которая также записывается в виде:

$$SAR = \frac{\sigma |E|^2}{2\rho},$$

где: σ (С/м) электропроводность и ρ (кг/м³) плотность ткани, ξ - скорость диффузии (распространения) тепла, ρ_b - плотность массы крови, C_b - теплоемкость биологического материала, T_a - артериальная температура = 37.2°C это температура крови, T - поле температуры в пространстве БО.

Таким образом, последнее слагаемое в (1) характеризует теплоотвод за счет температуры крови. Выражение $\nabla \cdot (\lambda \nabla T)$ представляет собой величину, пропорциональную распространению тепла во всех направлениях ткани. Каждое слагаемое в (1) имеет смысл и размерность поглощаемой мощности в единице объема (Вт/м^3).

Создание и моделирование антенны-аппликатора. В настоящее время рупорные или волноводные полые, а также гибкие микрополосковые аппликаторы широко используются в клиниках для процедур гипертермии. Контактные гибкие микрополосковые аппликаторы [14] являются эффективным и удобным инструментом для проведения гипертермии при лечении злокачественных опухолей.

Применение одновременной радиотерапии (РТ) и гипертермии (ГТ) связано с рядом проблем [15-17]. Среди них проблема создания простых и удобных в клинической практике аппликаторов. Такие антенны-аппликаторы должны обладать малым коэффициентом поглощения ионизирующего излучения, должны быть радиационно стойкими, не изменять своих параметров при воздействии больших доз ионизирующей радиации, не должны искажать радиационное поле.

Установлено, что при последовательном сочетании гипертермии и лучевой терапии эффективность последней увеличивается в среднем в 1,5 раза. Этот эффект подтвержден в многочисленных международных исследованиях, проведенных в Беларуси, России, США, Германии, Италии, Англии, Нидерландах, Франции и др. [3, 7-9]. Имеется информация, полученная в эксперименте, что при одновременном их проведении эффективность лучевой терапии повышается дополнительно в 2,5-4 раза [17]. Начиная с 1992 года пионерские работы по внешнему ОВРН (одновременное воздействие гипертермии и лучевой терапии) были проведены в США [4-6]. Исследование различных антенн-аппликаторов (CFMA), а также согнутых, вокруг фантома эллиптической формы, выполняется, чтобы изучить «схему нагрева», используя эффективный размер поля (EPS) и эффективную глубину нагрева (END) различных аппликаторов. Моделирование для плоских CFMA всех типов было выполнено, чтобы сравнить EFC и END для плоских и изогнутых аппликаторов. Антенна выполняется на фторопластовой подложке толщиной 1,5 мм, расположенной между активными электродами и электрическим экраном толщиной 2 мм. Смоделированная толщина водяного болюса составляла 10 мм, и предполагался полный контакт между резиновым каркасом и электродами.

Рис. 4. Фотография и размеры антенн-аппликаторов, выпускаемых НПО «Исток» г. Фрязино Моск. обл. [14] (справа указаны размеры диэлектрической подложки и положение щели возбуждения)

Рис. 5. Монтирование антенны-апликатора на тело пациента

Созданная антенна-апликатор является модернизированной F- антенной, поэтому смещение точки порта от заземленного ребра является эффективным способом согласования антенны. Второй вибратор, связанный с вибратором F- антенны через щель, возбуждается как резонансный элемент и обеспечивает создание максимального поля в центре щели антенны-апликатора.

Модель антенны-апликатора с размерами 5Н в двух секущих плоскостях показана на рис. 6, 7.

Рис. 6. Вид F-антенны апликатор сверху

Рис. 7. Слои антенной системы антенны апликатора, включающие воду в болусе для охлаждения кожи пациента

Частотная характеристика коэффициента отражения антенны-апликатора, ненагруженной на биологическую структуру, отличается от частотной характеристики в присутствии БО. Для согласования применяются специальные методы, так, чтобы реальная часть входного импеданса антенны-апликатора была равна импедансу генератора, а мнимая часть – доведена до полной компенсации, до нуля. Это важно для отработки техники настройки антенны-апликатор в присутствии БО с большой проницаемостью и потерями.

Величина приложенной мощности к антенне-апликатору выбирается таким образом, чтобы максимальная температура ткани не превышала максимально допустимую температуру 44°C. Для того, чтобы увеличить глубину прогрева и уменьшить температуру на поверхности, используется водяной болус. Меняя температуру болуса, можно снизить температуру кожи и сместить максимальную температуру тканей в несколько более глубокое место (примерно на глубине 1 см ниже кожи), увеличивая эффективную глубину прогрева. Таким образом, наличие болуса с водой, позволяет увеличить подаваемую на антенну мощность.

Можно считать, что на 3-м шаге лечения (рис. 1) необходимо получить результат решения задачи температурного распределения. Эту задачу можно решать инструментами электромагнитного моделирования, используя программы HFSS, FEKO, CST, COMSOL Multiphysics. Расчет уравнения теплопроводности выполняется алгоритмом программы CST, приближенным к алгоритму расчета электромагнитного поля FDTD. Метод расчета уравнения в частных производных выполняется методом «прыжка лягушки» с шагом интегрирования, связанного с размером параллелепипеда, на который разбита модель БО [11]. Установившаяся температура рассчитывается в CST Thermal Steady State, а динамический процесс рассчитывается во временной области программой CST Thermal Transient.

Алгоритм расчета распределения температуры основывается на расчете электромагнитного поля. Изменение температуры в точках БО при включении источника мощности от 0 до 20 сек и наблюдении процесса изменения температуры от 0 до 200 сек.

Расчеты показывают, что для получения верной картины динамического и статического изменения температуры, нужно найти верные установки для следующих параметров:

- тепловые граничные условия,
- сигнала воздействия на БО (мгновенное включение, включение с задержкой, импульсное включение источника поглощаемой мощности),
- связь потерь, мощности и энергии (мощность * время).

Расчет временного изменения температуры также важен, как и расчет установившейся стационарной температуры. Приведем результаты расчета установившейся температуры (рис. 8) и динамически изменяемой температуры в точках вдоль линии, пересекающей БО (рис. 9).

Рис.8. Установившаяся температура в пространстве БО

Рис. 9. Динамическое изменение температуры в разных точках БО (Модель Voxel)

Из рис. 8 можно видеть, что при стационарном типе решения температура увеличилась на 17°C, причем вблизи водяного болюса температура не превышает температуру внутри БО. Одной из важных расчетов является способность предсказать температуру внутри БО заключается в расчете распределения температуры по линии прогрева, при различной температуре водяного болюса (рис. 10). Из рис. 10 видим, что на глубине порядка 4-7 см нагрев БО достигает нужных значений (порядка 42°C), при этом избегается перегрев кожи.

Рис. 10. Установившаяся температура тела при различных температурах водяного болюса

Искривление антенны-аппликатора и влияние этого на характеристики облучения. Изгиб антенны-аппликатора (рис. 11) дает фокусирующий эффект SAR, который ярко выражен при сильной кривизне, но, кроме того, особенно для аппликатора 5Н с большими размерами, показал достаточно сильное ослабление поля по краям аппликатора, по сравнению с центром.

Рис.11. Срезы моделей антенн-аппликаторов. Спрямолинейная (а) и искривленная (б) антенны, нагруженные на слой раствора, моделирующего биологическое тело.

Эффективный размер области прогрева становится меньше после того, как аппликаторы накладываются на искривленную поверхность; и больший эффект получается при сильном искривлении. Эффективная глубина нагрева увеличивается при наложении аппликаторов на радиальную поверхность, но процент увеличения глубины сильно зависит от степени искривления.

Решения для поля, поглощенной энергии и температуры прогрева для неискривленной и искривленной антенных систем будут отличаться, причем в искривленной антенне можно добиться большей глубины проникновения прогрева внутрь БО.

Эффективная глубина нагрева электромагнитных волн уменьшается с повышением частоты. Поэтому эксперименты и конкретные приборы создаются в диапазоне от 30 МГц до 2400 МГц.

Согласно рекомендациям по гипертермии, опубликованным Европейским обществом гипертермической онкологии [8], поверхностный нагрев может использоваться при поражениях глубиной до 4 см, исходя из глубины проникновения электромагнитной энергии на применяемых частотах. Однако может оказаться целесообразным нагрев до несколько большей глубины, поскольку изгиб CFMA увеличивает глубину проникновения.

Создание фазированной антенной решетки (ФАР) как важнейшей части системы поиска и лечения раковых опухолей. Главным преимуществом ФАР перед другими типами антенн является способность осуществления электронного формирования зоны излучения, необходимой для данной нозологической формы опухоли, по заданному алгоритму. Для этого нужно осуществить заданное распределение токов в плоскости ФАР, что достигается путем использования специальной системы питания антенны.

В ФАР формирование и перемещение зон тепловыделения в пространстве биологической ткани осуществляется путем введения постоянных или переменных фазовых сдвигов между сигналами, излучаемых отдельными модулями (рис. 12). Когда расположенные рядом источники излучают энергию одновременно на одной и той же частоте с одинаковой фазой (синфазное возбуждение), то излучающие из этих источников волны складываются. Если волны находятся не в фазе, то результирующий сигнал будет ослабленным или (при сдвиге фаз 180°) равным 0.

В синфазном случае антенна формирует однородную зону излучения, приближающуюся к плоской волне и, значит, будут исключены «горячие точки» и глубина проникновения будет максимально возможной для этой частоты (рис. 13). Если же фазовые соотношения волн изменять по определенному закону, то можно получать сканирование зоны суммарного электромагнитного поля в ближней зоне излучения в пространстве биологической ткани. Физические принципы, лежащие в основе формирования интерференционных картин, позволяют определять размеры зоны тепловыделения.

Рис. 12. Антенная решетка расположенная вокруг БО

Рис. 13. SAR в сечении многослойного БО (вода, кожа, жир, мясо)

Индивидуальные для пациента антенные решетки из отдельных микрополосковых антенн-аппликаторов помещаются в корпус с системой водяного охлаждения, контактирующей с поверхностью кожного покрова. Для получения высокой однородности или необходимой геометрии суммарного излучаемого поля, необходимо управлять электромагнитными полями отдельных антенн. Для этого производятся изменения амплитудно-фазовых соотношений излучающих волн, которые формируют ближнее поле излучения (рис. 13).

Выводы. Применение планирования лечения при гипертермии поверхностно расположенных опухолей отстает из-за отсутствия достаточно надежных методов реконструкции положения антенн-аппликаторов относительно анатомии, которые требуют лучшее пространственное разрешение на частотах, используемых для поверхностной гипертермии (обычно 434 и 915 МГц). Предложенный метод позволяет

клинически использовать планирование лечения гипертермией для дальнейшей оптимизации качества лечения поверхностным нагревом, что важно с учетом соотношения тепловой дозы и эффекта. Моделирование может помочь оптимизировать процесс лечения, оптимизируя подаваемую мощность и температуру водяного болюса. Кроме того, планирование лечения также может быть применено для определения того, возможно ли эффективное нагревание определенной опухолевой мишени с относительно глубокой инфильтрацией с помощью имеющегося аппликатора для гипертермии.

Для надежного планирования лечения с учетом типа аппликатора, ориентация аппликатора во время сеансов лечения должна быть одинаковой с манекен-аппликатором на КТ-сканировании перед лечением. Преимуществом использования системы отслеживания положения была бы возможность обратной связи в режиме реального времени об ошибке позиционирования, что позволило бы более точно изменять положение при последующих сеансах лечения. Оценка различных методов точного и воспроизводимого позиционирования является предметом продолжающихся исследований.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Применение гипертермии и гипергликемии при лечении злокачественных опухолей / Н. Н. Александров, Н. Е. Савченко, С. З. Фрадкин, Э. А. Жаврид. – М.: Медицина, 1980. – 256 с.
2. Девятков, Н. Д. Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона волн на биологические объекты / Н. Д. Девятков // Успехи физических наук. – 1973. – Т. 110. – № 3. – С. 453-454.
3. Barnes, F. S. Bioengineering and Biophysical Aspect of Electromagnetic Fields / F. S. Barnes, B. Greenebaum. – CRC Press, 2006. – 440 p.
4. Prasad, V. Role of Simulations in the Treatment Planning of Radiofrequency Hyperthermia Therapy in Clinics / V. Prasad, J. Kim, S. Kim // Journal of Oncology. – 2019. – V. 2019. – DOI: 10.1155/2019/9685476.
5. Kok, H. P. Planning, optimisation and evaluation of hyperthermia treatments. / H. P. Kok, A. N. T. J. Kotte, H. Crezee // International Journal of Hyperthermia. – 2017. – V. 33. – DOI: 10.1080/02656736.2017.1295323.
6. Pennes, H. H. Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human fore arm / H. H. Pennes // Journal of applied physiology. – 1948. – V. 1(2). – P. 93–122. – DOI: 10.1152/jappl.1948.1.2.93.
7. Field, S. B. An Introduction to the Practical Aspects of Clinical Hyperthermia / S. B. Field, J. W. Hand. – New York: Taylor & Francis, 1990. – 572 p.
8. Treatment Planning and Modelling in Hyperthermia: A Task Group Report of the European Society for Hyperthermic Oncology / ESHO Task group Committee // – Rome, Italy: Tor Vergata, 1992.
9. Gabriel, C. The dielectric properties of biological tissues: I. Literature survey / C. Gabriel, S. Gabriel, E. Corthout // Physics in Medicine & Biology. – 1996. – V. 41(11). – P. 2231–2249.
10. A HF EM installation allowing simultaneous whole body and deep local EM hyperthermia / V. N. Mazokhin, D. N. Kolmakov, N. A. Lucheyov [et al] // International Journal of Hyperthermia. – 1999. – V. 15(4). – P. 309–329.
11. Курушин, А. А. Расчет теплового поля в биологических объектах под воздействием СВЧ излучения / А. А. Курушин. – М.: One-Book, 2015. – 403 с.
12. Van Rhon, G. C. A 433 MHz Lucite cone waveguide applicator for superficial hyperthermia / G. C. Van Rhon, P. J. Rietveld, J. Zee // International Journal of Hyperthermia. – 1998. – V. 14(1). – P. 13–27.
13. SAR deposition by curved CFMA-434 applicators for superficial hyperthermia: Measurements and simulations / H. P. Kok, D. Correia, Martijn D. G. [et al.] // International Journal of Hyperthermia. – 2010. – V. 26(2). – P. 171–184.
14. Gelvich, E. A. Contact flexible microstrip applicators (CFMA) in a range from microwaves up to short waves / E. A. Gelvich, V. N. Mazokhin // IEEE transactions on bio-medical engineering. – 2002. – V. 49(9). – P. 1015–1023.
15. Overgaard, J. The current and potential role of hyperthermia in radiotherapy / J. Overgaard // International Journal of Radiation Oncology, Biology & Physics. – 1989. – V 16. – № 3. – P. 538-549.
16. Radiotherapy with and without hyperthermia in the treatment of superficial localized breast cancer: results from five randomized control trials / C. C. Vernon, J. W. Hand, S. B. Field [et al.] // International Journal of Radiation Oncology, Biology & Physics. – 1996. – V. 35. – № 4. – P. 731-744. – DOI: 10.1016/0360-3016(96)00154-x.
17. Hyperthermia in combined treatment of cancer / P. Wust, B. Hildebrandt, G. Sreenivasa [et al.] // The Lancet Oncology. – 2002. – V. 3. – № 8. – P. 487–497. – DOI: 10.1016/s1470-2045(02)00818-5.

Поступила в редакцию 02.08.2024 г., рекомендована к печати 26.08.2024 г.

RADIO-TECHNICAL SYSTEM FOR TREATMENT OF CANCEROUS TUMORS

Mazokhin V.N., Ulasov G.A., Kurushin A.A.

The positive and negative effects of the electromagnetic field on the biological body remains an extremely relevant issue. One of the positive effects of irradiation of biological objects is the warming up of individual parts of the body. Hyperthermia (warming up) is an essential aspect in the treatment of cancerous tumors. The article discusses the radio engineering side of the implementation of the physiotherapeutic process of hyperthermia, including the strategy for the treatment of cancerous tumors. The analysis of antenna applicators applied to the body, operating at a frequency of 434 MHz and lower frequencies, was performed. Calculations of the distribution of the specific absorption power of the electromagnetic field emitted by the applicator – SAR (Specific Absorption Rate) in the plane of the applicator aperture are presented. The solution of the thermal conductivity equation is given to obtain the temperature at each point in the space of a biological object. Calculations of static and dynamic (variable) temperatures at characteristic points are performed.

Keywords: high-frequency hyperthermia of tumors, biological objects (BO), antenna modules, applicators, phased array antenna, specific absorption power, SAR.

Мазохин Владимир Николаевич

начальник лаборатории НПП «Исток»
им. А.И. Шокина,
Российская Федерация, г. Фрязино.
E-mail: gaulasov@istokmw.ru

Mazokhin Vladimir Nikolaevich

Head of the laboratory of SPE «Istok»
named after A.I. Shokin
Russian Federation, Fryazino.

Уласов Глеб Алексеевич

инженер 2 категории НПП «Исток»
им. А.И. Шокина,
Российская Федерация, Московская обл., г.
Фрязино.
E-mail: smesher96@gmail.com

Ulasov Gleb Alekseevich

Engineer of the 2nd category of SPE «Istok»
named after A.I. Shokin,
Russian Federation, Fryazino.

Курушин Александр Александрович

кандидат технических наук, старший научный
сотрудник, доцент кафедры радиотехнических
приборов и антенных систем ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский
университет "Московский Энергетический
Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: kurushin@mail.ru

Kurushin Aleksandr Aleksandrovich

Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher,
Associate Professor at Department of Radio Technical
Devices and Antenna Systems of Moscow Power
Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.